

LOYIHA BOSHQARUVI STANDARTLARINI SAMARALI SHAKLLANTIRISHDA TRANSFORMATSIYANING O'RNI

**Sirojiddin
Xusenov**

**O'zbekiston Respublikasi
Bank-moliya akademiyasi magistranti**

Loyiha boshqaruvi standartlarini samarali shakllantirishda transformatsiyaning o'rni muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 9 oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi bank sektorining moliyaviy barqarorligini oshirishga oid birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4487-sonli Qarori hamda 2020 yil 12 maydagi "2020 - 2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-sonli Farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida, O'zmilliybank faoliyatini transformatsiya qilish ya'ni bankni xalqaro andozalarga muvofiq ish yuritadigan zamonaviy tijorat bankiga aylantirish jarayoni amalga oshirilmoqda.

Xalqaro standartlarga javob beradigan "O'zmilliybankning 2021-2025 yillarga mo'ljallangan uzoq muddatli rivojlanish strategiyasi va bank faoliyatini transformatsiya qilish dasturi" loyihasini ishlab chiqish maqsadida, 2021 yilning 18 yanvarida "McKinsey & Company" xalqaro konsalting tashkiloti bilan shartnoma imzolandi. Konsalting tashkiloti tomonidan O'zmilliybank rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish loyihasi 24 haftani o'z ichiga olib, 2 bosqichda amalga oshirildi. Dastlabki bosqichda bankning joriy holati diagnostikasi amalga oshirilib, ikkinchi bosqichda bankning strategik maqsadlari shakllantirildi.

Dastlabki bosqichda mamlakatimiz bank xizmatlari bozori va uning rivojlanish istiqbollari tahlili, global tendensiyalar tahlili, chakana xizmatlar bozori tahlili, mijozlar segmentatsiyasi tahlili, bank risklarini boshqarish jarayoni tahlili, bankning axborot-texnologiyalari tizimi tahlili amalga oshirildi.

Raqobat muhitini baholash maqsadida O'zbekiston Respublikasi bank tizimi tuzilishi, bank aktivlarining o'sish darajasi, kapitallashuvi, mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda tutgan o'rni va rivojlanish istiqbollari horijiy mamlakatlar tajribasidan kelib chiqqan holda to'liq tahlil qilib chiqildi.

2024 yil 1 may holatiga O'zmilliybankning aktivlari hajmi 127,9 trln. so'mni, kreditlari 100,4 trln. so'mni, depozitlar xajmi 33,0 trln. so'mni, jami kapitali 18,4 trln. so'mni tashkil etmoqda.

Shuningdek, "McKinsey & company" konsalting tashkiloti tomonidan O'zmilliybankning mamlakat bank tizimida tutgan o'rniga ham baho berildi. O'zmilliybankning bozordagi o'rnini mustahkamlash va faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan bankning rivojlanish strategiyasini ishlab chiqildi.

Tijorat banklari va Fintech kompaniyalar tomonidan aholiga va tadbirkorlik subyektlariga taklif etilayotgan raqamli xizmatlar salmog‘i va sifatini baholash ishlari amalga oshirildi. O‘zmilliybank tomonidan ko‘rsatiladigan xizmatlar jarayonini optimallashtirish va raqamlashtirish istiqbollari tahlil qilindi.

O‘zmilliybank tomonidan aholiga va tadbirkorlik subyektlariga taklif etilayotgan xizmatlarning daromadlilik darajasi tahlil qilindi. Yuqori marjali yangi bank xizmat turlarini joriy qilish va mijozlar uchun qulaylik yaratuvchi “xizmatlar ekotizimi”ni joriy qilish bo‘yicha takliflar ishlab chiqildi.

O‘zmilliybankning axborot-texnologiyalari tizimi to‘liq diagnostikadan o‘tkazildi. Mavjud muammo va kamchiliklar darajasi xalqaro standartlardan kelib chiqqan holda baholandi. Bank faoliyatini transformatsiya qilish jarayoni amalga oshirilishi lozim bo‘lgan vazifalar belgilab berildi.

O‘zmilliybank korporativ boshqaruv tizimi to‘liq o‘rganib chiqilib, mavjud tashkiliy tuzilmaning samaradorlik darajasini o‘rganildi. Bank filiallari va xizmatlar markazlari tomonidan aholi va tadbirkorlik subyektlariga ko‘rsatilayotgan xizmatlari xalqaro standartlardan kelib chiqqan holda baholandi.

O‘zmilliybank faoliyatini bloklarga (chakana, korporativ va kichik biznes, IT, risk, HR) ajratilgan holda, tahlillar amalga oshirildi. Tahlillar natijalari asosida har bir blokni rivojlantirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqildi.

“McKinsey & Company” xalqaro konsalting tashkiloti tomonidan 32 ta tashabbus va 77 ta loyihalarni o‘z ichiga olgan “O‘zmilliybankning 2021-2025 yillarga mo‘ljallangan uzoq muddatli rivojlanish strategiyasi va bank faoliyatini transformatsiya qilish dasturi” ishlab chiqildi.

2021 yilning 22 may sanasida “O‘zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki” AJ aksiyadorlari ishtirokida bankning 2020 yil yakunlariga bag‘ishlangan navbatdagi yig‘ilishda “McKinsey & Company” xalqaro konsalting tashkiloti bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan, Xalqaro standartlar asosidagi “O‘zmilliybankning 2021-2025 yillarga mo‘ljallangan uzoq muddatli strategiya va bank faoliyatini transformatsiya qilish” loyihasi tasdiqlandi.

O‘zmilliybankning 2021-2025 yillarga mo‘ljallangan uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini amaliyotga joriy qilish hamda bank faoliyatini transformatsiya qilish jarayonlarini muvaffaqiyatli amalga oshirish maqsadida Bank Bosh ofisi tarkibida Transformatsiya ofisi shakllantirildi hamda unga xalqaro tajribaga ega ekspert va konsultantlarni hamda yuqori malakali mutaxassislarni jalb etish ishlari olib borilmoqda.

1-rasm. O'zmilliybank Ajning loyiha boshqaruvida uzoq muddatli rivojlanish strategiyasi bo'yicha amalga oshirilgan ishlar¹

O'zmilliybankning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasi "McKinsey & Company" xalqaro konsalting tashkiloti bilan hamkorlikda ishlab chiqilganligi sababli, strategiyani realizatsiya qilish jarayonini qo'llab-quvvatlash maqsadida, bank tomonidan ushbu konsalting tashkiloti bilan shartnoma imzolandi. Bugungi kunda O'zmilliybankning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasida keltirilgan tashabbus va loyihalarni bank faoliyatiga joriy qilish ishlari amalga oshirilmoqda (1-rasm).

Shuningdek, mijozlarning menejerlariga tegishli bo'limlar bilan birgalikda kreditlash va korxonalar ehtiyojlari uchun zarur bo'lgan boshqa moliyaviy mahsulotlar va vositalar sohasida mijozlarning asosiy so'rovlarini hal qilish uchun shart-sharoitlar yaratildi. 2024-yilning birinchi choragida mijozlar menejerlari soni ikki baravar ko'paydi va hozirda 21 nafar xodimni tashkil qildi. Ayni paytda mijozlar menejerlari jamoasini 50 nafar shtatgacha kengaytirish ishlari davom ettirilmoqda, bundan tashqari, bank filiallarida Mijoz menejerlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlik vertikasi 35 nafar xodimga tashkil yetilgan bo'lib, ular ham yuqori darajadagi xizmatlarni taqdim etadilar. Loyiha boshqaruvi standartlarini samarali shakllantirish masalalarini o'rganishda mahalliy kompaniyalarni transformatsiya qilish hamda xalqaro standartlarga o'tish masalalariga e'tibor qaratish lozimligini qayd etish lozim.

¹ <https://nbu.uz/uz/to-shareholders-and-investors/bank-strategiyasi/> - O'zmilliybank AJ rasmiy sayti ma'lumotlari